

ИССИҚХОНА ШАРОИТИДА КАБАЧКА ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШ

ЭСОНОВ ШОЯТБЕК ХОМИДЖОН ЎҒЛИ

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Химояланган ер мева-сабзавотчилиги” таълим йўналиши
2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8321132>

Аннотация. Keltirilgan ushbu maqolada issiqxona sharoitida kabachka yetishtirish haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga uning kelib chiqishi, tarqalishi hamda biologiyasi to'g'risida ham bayon qilingan.

Кириш. Ҳозирги пайтда сабзавот экинлари дунёнинг барча мамлакатларида ўстирилади.

Сабзавотчилик - қишлоқ хўжалигининг муҳим соҳаси бўлиш билан бирга, бу тармоқнинг мақсади - сабзавот экинлари биологиясини ўрганиш ва шу асосда маҳсулот бирлигига кам меҳнат, маблағ сарфлаб, юқори, сифатли ҳамда арзон маҳсулот етиштириш технологиясининг назарий асослари ва амалий усулларини ишлаб чиқишдан иборат. Чунки бугунги кунда мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш, аҳолини сабзавот маҳсулотларига бўлган талабини тўла қондириш, бозорлардаги нарх-наволарни барқарорлигини таъминлаш ҳамда экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида қатор қарорлар қабул қилинмоқда. Бу қарорларда 2022-йилгача бўлган даврда паст рентабеллик экинлар ўрнини босқичма-босқич камайтириш ҳисобига озиқ-овқат экинлари майдонларини кўпайтириш кўрсатилган.

Ўзбекистон ҳудуди кўёш радиациясини катта миқдор кириб қолиши билан тавсифланади, бу ўз навбатида йилнинг камида 10 ой мобайнида ёруғлик билан етарли даражада таъминлайди. Бу ҳолат химояланган ер иншоотларини иситишга ҳамда кўшимча ёритишга кам харажатларни сарфлаб ўсимликларни ўстиришга имкон беради. Буларни барчаси химояланган ер сабзавотчилигини ривожлантиришга тўсқинлик қилмайди. Бу йўналишда қисқа вақт ичида ижобий натижаларга эришилди. Иссиқхоналарда экиш учун касаллик ва зараркунандаларга қарши чидамли рақобатбардош ҳосилдор навлар яратилиб деҳқон ва фермер хўжаликлари учун экишга тавсия қилинмоқда. Деҳқон, фермер хўжаликлари талабига тўла жавоб берадиган бундай навлар Давлат реестрига киритилмоқда. Бугунги кунда иссиқхоналар учун махсус яратилган нав ва дурагайлар Давлат реестрига киритилмаган сабзавот турлари устида илмий изланишлар олиб бириш химояланган жой сабзавотчилиги соҳасининг олдида турган энг долзарб вазифалардан биридир. Шунининг олдида биз Ўзбекистонда кенг тарқалган сабзавот тури бўлган кабачка ўсимлигини иситилмайдиган иссиқхоналарда етиштириш ва иссиқхона шароитида сифатли ҳамда юқори ҳосил берадиган бақлажон навларини яратишни мақсад қилиб қўйдик.

Кабачка витаминга бой, қимматли сабзавот экини бўлиб, унинг ватани Хиндистон ва Хинди Хитой ҳисобланади. Ер шарининг илиқ ва тропик иқлими давлатларида экиб ўстирилади. Кабачка Ғарбий европанинг жанубий қисмида, АҚШда, Узоқ Шарқда, Яқин Шарқ мамлакатларида, Ўрта Осиёда, Украина, Закавказье ва Шимолий Кавказда кенг тарқалган. Унинг пояси баланд бўйли (100 см ва ундан зиёд) тик ўсувчи ва

шоҳланувчан. Барглари йирик, овал ёки овал-чўзиқ бўлиб, қалин туклар билан қопланган. Гуллари йирик ёки тўпгул бўлиб, 4-8 та гултожбаргли, икки жинсли, йирик, оч ёки тўқ бинафша рангда. Кабачка факултатив ўзидан чангланувчи ўсимлик. Чунки, унинг гуллари асосан ўзидан, қисман ҳашаротлар ёрдамида четдан ҳам чангланиши мумкин. Меваси йирик (0,5 кг гача) резавор ҳар хил шаклда, тўқ бинафша рангли, пишганда яшил-сарғиш рангга киради. Унинг оқ, қизил ва сариқ рангдаги ботаник формалари ҳам учрайди. Уруғи майда, ясси-юмалоқ, кул ранг-сариқ, туксиз, 100 тасининг оғирлиги 3,5-4,0 г. 1-класс уруғнинг унувчанлиги 85-90 %, 3-5-йилгача унувчанлигини сақлайди. Лекин, 1-2-йил сақланган уруғ унувчанлиги яхши бўлади. Илдиз тизими ниҳоятда шоҳланган бўлиб, асосан ернинг 40-50 см, қатламигача кириб ўсади. Кабачка меваси таркибида озик-моддалар ва витаминлар кўп эмас. Мевасининг биокимёвий таркиби 6-11% қуруқ моддалар, 2,5-4% шакар, 0,6-1,4% оқсил ва 0,2-0,4% мойлардан иборат. Унинг таркибидаги витамин «С» миқдори 1,5-7 мг% атрофида ўзгариб туради. Бақлажон пишмаган барра мевалари мазалилиги учун озик-овқатга ишлатилади ва консерва саноатига хом-ашё ҳисобланади. Пишган уруғи қотган меваларида соланинМ, яъни мелонген деб аталувчи тахир модда алколоид тўпланиб, уни истеъмолга яроқсиз қилиб қўяди. қалампир ва помидорга нисбатан иссиқсевар ўсимлик. Ўсув даври ҳам бирмунча узун ҳарорат 13-14°C ва намлик етарли бўлганда уруғлар 4-5 кунда униб чиқади. Ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши учун қулай ҳарорат 20-30°C ҳисобланади. Ҳарорат 20°C дан пасайса гулларнинг уруғланиши ва меваларнинг ўсиши тўхтаб, 15°C да эса гул ва мева тугунчалар ёппасига тўкилади. Минус 0,5°C совуқдан ўсимликлар нобуд бўлади. Бақлажон ёруғсевар, қисқа (10-12 соат) кун ўсимлиги. Шу билан бирга у тупроқдаги намга ва озик элементларга талабчан. Бошқа томатдош сабзавот экинлари сингари кўчати орқали етиштирилади.

Тадқиқот объекти ва услубияти. Тажриба учун кабачкани ўсимлигини раёнлашган, Тажриба қайтариқсиз, экиш схемаси 60x40 см, эгат узунлиги 3 м, 2-қаторли. Ҳар бир тажриба тури ва усули майдонларидаги бақлажон ўсимликларини ўсув даври давомида уларда гуллашни бошланиши (10%), ўсимликларнинг ёппасига гуллаши (75%), мева тугишини бошланиши (10%), ялписига мева тугиши (75%), меваларни пишиш муддатларини аниқлаш бўйича фенологик кузатувлар амалга оширилди. Тажриба учун олинган нав намуналари бир хил шароитда ўстирилди ва агротехник тадбирлар ўтказилди. Тажриба ноябр ойида иссиқхоналарга махсус ажратилган тувакларда уруғлар 1.5-2 см чуқурликда экилди. Тайёр кўчатлар 60x40 см схемада жойлаштирилди. Вегетация давомида ҳолатига қараб суғорилди. Ўғитлашда асосан маҳаллий ўғитларга эътибор бериш маҳсулотни сифатини яхшилаш билан бирга соф маҳсулот етиштиришга олиб келади.

Тадқиқот натижалари. Тажрибада кабачкани Давлат реестрига киритилган Гречеслий андоза нав қилиб олиниб, қолган нав намуналарининг қимматли хўжалик белгилари афзалликлари унга нисбатан ўрганилди. Гречеслий ҳам ажралиб турди. Шундан келиб чиққан ҳолда биз сабзавот етиштирувчи фермер, деҳқон ва томорқа хўжаликларига иссиқхоналарда кабачка етиштиришни тавсия этамиз.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони.
2. Қодирхўжаев О., Муҳамедов М.М., Меджитов С.М. “Томатдош сабзавотларни етиштириш технологияси”. Сабзавот экинлари етиштириш технологияси. Маъруза матнлари. Тошкент 2000. 39-41 б.

INNOVATIVE
ACADEMY